

ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА ДАСТЛАБКИ ЭШИТУВ ИНСТИТУТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7901949>

С.Н.Эсаналиев

Андижон вилоят прокуратураси

11.1 бўлим прокурори

2-даражали юрист

Аннотация.

Мақолада жиноят суд ишларини юритишда дастлабки эшитув институти, унинг ҳуқуқий тавсифи ва у билан боғлиқ ижтимоий муносабатлар аҳамияти таҳлил этилган. Таҳлил якунида хориж амалиёти ва ушбу соҳани такомиллаштиришга оид таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар.

дастлабки эшитув, суд ажрими, судья, прокурор.

Аннотация.

В статье анализируется значение института предварительного слушания, его правовая характеристика и связанные с ним общественные отношения при ведении уголовного судопроизводства. По завершению анализа были выработаны предложения по совершенствованию зарубежной практики и данной области.

Ключевые слова.

предварительное слушание, решение суда, судья, прокурор.

Annotation.

The article analyzes the importance of the institution of preliminary hearing, its legal description and the social relations related to it in the conduct of criminal court proceedings. At the end of the analysis, proposals were developed for the improvement of foreign practice and this field.

Key words.

preliminary hearing, court decision, judge, prosecutor.

Мамлакатимизда фукароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини кафолатли ҳимоя қилиш мақсадида қонунчилик базаси халқаро андозаларга мос равишда такомиллашиб борилаётган. Ижтимоий муносабатлар ривожланиб бориши қонун ҳужжатларига тегишли қўшимча ва ўзгартиришлар киритишни тақозо этади, албатта. Бунга бевосита давлат раҳбарининг 14.05.2018 йилдаги “Жиноят ва жиноят-процессуал

қонунчилиги тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги қароридан белгиланган вазифалар мисол бўла олади.

Хусусан, жиноят ишлари бўйича судгача ва суд жараёнида қонунийликни таъминлашга тўсқинлик қилувчи ҳуқуқий бўшлиқларнинг олдини олиш, тарафларнинг ўзаро тортишув тамойилини таъминлаш мақсадида 18.02.2021 йилда “Ўзбекистон Республикасининг Жиноят ҳамда Жиноят-процессуал кодексларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” ги 675-сонли қонунга асосан, Жиноят-процессуал кодексига жиноят иши бўйича дастлабки эшитув босқичи жорий этилди.

Дастлабки эшитув институтининг қонун ҳужжатларида акс этиши жамиятда фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларига қандай таъсир ўтказишини таҳлил қилишдан аввал дастлабки эшитув институтининг тушунчасига эътибор қаратиш мақсадга мувофиқдир.

Дастлабки эшитув бу - тортишув тамойилларига асосланган ҳолда суриштирув ва дастлабки тергов органлари фаолияти устидан бевосита суд назорати бўлиб, процессуал қонунчиликка асосан ўтказиладиган жараён ҳисобланади.

Дастлабки эшитув босқичи Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексига янги ҳуқуқ институти сифатида 491-боб (405²-405¹⁵-моддалар)¹ киритилди.

Дастлабки эшитув институтининг назарий ва амалий аҳамиятини нималарда кўришимиз мумкин.

Биринчидан, Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексининг 11-моддасига кўра, судья, прокурор, терговчи, суриштирувчи, ҳимоячи, шунингдек жиноят ишини юритишда иштирок этувчи барча шахслар Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, ушбу Кодекс ва Ўзбекистон Республикасининг бошқа қонун ҳужжатларига аниқ риоя этишлари ва уларнинг талабларини бажаришлари шартлиги, қонунларни аниқ бажаришдан ва уларга риоя қилишдан ҳар қандай чекиниш, қандай сабабларга кўра юз берганидан қатъи назар, жиноят процессида қонунийликни бузиш деб ҳисобланиши кўрсатилган. Ушбу қоидадан келиб чиқиш айтиш мумкинки, жиноят процессида дастлабки эшитув институти билан боғлиқ белгиланган нормалар орқали мазкур босқичда қонун устуворлиги таъминланади;

¹ Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 12.04.2023 й., 03/23/829/0208-сон.

Иккинчидан, жиноят ишини юритиш учун масъулиятли барча давлат органлари ва мансабдор шахслар жиноят процессида қатнашаётган фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини муҳофаза қилишлари шартлиги принциpidан келиб чиқиб айтиш жоизки, бу босқичда процесси иштирокчилари (тарафлар)нинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини самарали ҳимоя қилиш имконияти яратилади;

Учинчидан, процесс иштирокчилари (тарафлар)нинг маълум маънода ортиқча оворагарчиликларини ҳамда процессуал муддатларни сабабсиз чўзилишининг олдини олишга хизмат қилади;

Тўртинчидан, дастлабки тергов натижалари бўйича юритилган жиноят ишларини судда кўриш учун тайинлаш жараёнида тарафларнинг иштироки ва уларнинг фикрлари суд ҳужжатлари қабул қилинишида инобатга олинишини таъминлайди.

Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 405³-моддасига кўра², дастлабки эшитув жиноят иши бўйича иш юритишни тўхтатиб туриш, жиноят иши бўйича иш юритишни тугатиш, жиноят ишини айблов далолатномасини, айблов хулосасини ёки тиббий йўсиндаги мажбурлов чорасини қўллаш тўғрисидаги қарорни тасдиқлаган прокурорга юбориш, Жиноят-процессуал кодексда назарда тутилган ҳолларда жиноят ишларини бирлаштириш, номақбул далилларни ишдан чиқариб ташлаш тўғрисида тарафлардан бирининг илтимоси мавжуд бўлса, ушбу далилларни чиқариб ташлаш учун асослар мавжуд бўлган тақдирда ўтказилиши мустаҳкамланган.

Мамлакатимизда дастлабки эшитув қонун ҳужжатларига киритилган янги институт бўлиб, бугунги кунда унинг амалиётда қанчалик даражада қўлланилаётганлиги бахсли масаладир.

Мамалан, статистик маълумотларга қараганда, АҚШда жиноят ишларининг 96 фоизи айнан ушбу босқичда ҳал этилган бир пайтда, мамлакатимизда судлар томонидан 2021 йилда дастлабки эшитув институтининг қўлланилиши билан боғлиқ суд амалиётини умумлаштириш натижаларига кўра, ушбу йилда жами 61.263 нафар шахсга нисбатан 47.657 та жиноят иши кўриб чиқилган бўлиб, ушбу ишларнинг 163 нафар шахсга нисбатан 92 таси юзасидан дастлабки эшитув ўтказилган³.

² Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 12.04.2023 й., 03/23/829/0208-сон.

³ Oliysud.uz/hhtt/www.oliysud.uz.

Дастлабки эшитув институти, унинг қонун ҳужжатлари тизимида тутган ўрни ва амалий аҳамияти ҳақида ҳуқуқшунос олимларнинг турлича ёндашувларини кўришимиз мумкин.

Ҳуқуқшунос Д.С.Довудова(phD)нинг фикрига кўра, Жиноят-процессуал кодексига мувофиқ дастлабки эшитув суд муҳокамасига тайёргарлик босқичи бўлиб, мазкур босқичнинг мақсади жиноят ишини ўрганиш, суд муҳокамасига тайёргарлик кўриш, дастлабки тергов ва суриштирув давомида жиноят иши бўйича тўпланган материалларнинг сифатига ҳуқуқий баҳо бериш, жиноят ишининг кейинги тақдирини ҳал қилишдан иборатдир⁴.

Ҳуқуқшунос С.М.Рахмонованинг фикрича, дастлабки суд мажлисининг мазмуни жиноят-процессуал қонунида назарда тутилган ва қатъий процессуал шаклда амалга ошириладиган суднинг, шунингдек айблов ва химоя тарафларининг ҳаракатлари тизими бўлиб, дастлабки эшитув – суриштирув ва дастлабки тергов органлари фаолияти устидан бевосита суд назорати шаклларида бири ҳисобланади⁵.

Олим Н.Н.Ковтуннинг қарашларига кўра, дастлабки суд мажлиси институтини тугалланган дастлабки терговнинг бориши ва натижалари устидан суд назоратининг яқуний шаклидир⁶.

Олим В.П.Вериннинг фикрича, ушбу босқичнинг асосий мақсади судга дастлабки тергов органлари, прокурорлар томонидан жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилигининг бузилишига йўл қўйган жиноят ишларининг келиб тушишини истисно қилишдир⁷.

Юқоридагиларга кўра, ҳуқуқшунос Д.С.Довудованинг фикрига кўшилиш мумкин. Яъни, дастлабки эшитув - жиноят ишини ўрганиш, суд муҳокамасига тайёргарлик кўриш, дастлабки тергов ва суриштирув давомида жиноят иши бўйича тўпланган материалларнинг сифатига баҳо бериш, жиноят ишининг кейинги тақдирини ҳал қилишдан иборатдир.

ЖПКга кўра, суд тарафларнинг илтимосига кўра ёки ўз ташаббуси билан жиноят иши бўйича дастлабки эшитув ўтказди. Жиноят иши бўйича дастлабки эшитув ўтказиш ҳақидаги суднинг ажрими чиқарилган пайтдан

⁴ Д.С.Довудова “PRELIMINARY HEARING OF CRIMINAL CASES: FEATURES, ISSUES AND NEED FOR IMPROVEMENT”. International Journal Of Law And Criminology. (ISSN – 2771-2214) VOLUME 02 ISSUE 08 Pages: 19-24.

⁵ С.М.Рахмонова, “Предварительное слушание дела как форма назначения дела к судебному разбирательству”. Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. – Т: 2018 ., -289 ст.

⁶ Ковтун Н.Н., Юнусов А.А. Полномочия судьи в стадии назначения судебного заседания существенно «подкорректированы» разъяснениями Пленума // Российский судья. - 2004. - № 9. – С. 10-18.

⁷ Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Практическое пособие /Под ред. В.П. Верина. М.: Юрайт-Издат, 2006. – 80 с.

эътиборан беш суткадан кечиктирмай бошланиши керак. Дастлабки эшитувни ўтказиш давомийлиги дастлабки эшитув бошланган кундан эътиборан ўн суткадан ошмаслиги кераклиги баён қилинган.

Шуни алоҳида қайд этиш жоизки, жорий этилган дастлабки эшитув институтининг қонунда белгиланган назарий асослари ҳуқуқни қўллаш амалиётида айрим тушунмовчиликларни юзага келтириши мумкин деб биламиз.

Масалан, ЖПКнинг 405³-моддаси, иккинчи қисми, 5-бандига асосан номақбул далилларни ишдан чиқариб ташлаш тўғрисида тарафлардан бирининг илтимоси мавжуд бўлса, ушбу далиллар чиқариб ташланиши белгиланган. Мазкур қоидадан кўринадикки, номақбул далилларни жиноят ишидан чиқариш тўғрисида фақат тарафлар илтимоснома беришга ҳақли бўлиб, судьяда ушбу ҳуқуқ мавжуд эмас. Лекин, жиноят ишини мазмунан ҳал этишда суд муҳим ўринда бўлганлиги сабабли, жиноят процессуал қонунчиликнинг ушбу қоидасини асосли деб бўлмайди.

Ваҳоланки, ЖПКнинг 74-моддасига кўра, суд далилларга ишнинг барча ҳолатларини жамлаб, уларни суд мажлисида қонунга амал қилган ҳолда ҳар томонлама, тўлиқ ва холис кўриб чиқишга асосланган ўз ички ишончи бўйича баҳо бериши кўрсатилган.

Амалиётдан мисол тариқасида келтириб ўтиш мумкинки, жиноят иши ҳужжатларидан кўринишича, тафтиш ёки бошқа бир тергов ҳаракати Жиноят-процессуал кодекси талаблари бузилган ҳолда ўтказилган.

Бирок, тарафлардан мазкур номақбул далилларни ишдан чиқариб ташлаш бўйича илтимоснома келиб тушмаган бўлса, ЖПК талабига биноан, суд бу каби ташаббус қилишга ҳақли эмаслиги кўринадикки.

Мазкур ҳолатда дастлабки эшитув ўтказиш учун асос бўлган тақдирда ҳам, уни ўтказувчи субъект илтимосномасининг мавжуд эмаслиги турли талқинларни келтириб чиқариши табиий албатта.

Ушбу вазиятда суд қандай чора-тадбирларни кўриши борасида келгусида ҳуқуқни қўллаш амалиёти турли қарашларнинг олдини олиш бўйича қонунга қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш мақсадга мувофиқ.

Мисол тариқасида, Жиноят-процессуал кодексига суднинг ҳам номақбул далилларни ишдан чиқариб ташлаш бўйича ўз ташаббуси билан дастлабки эшитув ўтказиш ваколатини киритиш мақсадга мувофиқ. Чунки, судья дастлабки эшитувда далилларга ЖПК талаблари асосида мақбуллик шартларига риоя қилинган ҳолда олинганлигини исбот қилиш субъекти сифатида баҳо беради.

Бундан ташқари, жиноят иши бўйича дастлабки эшитув ўтказиш асосларидан яна бири бу ЖПКнинг 83 ва 84-моддаси биринчи ва бешинчи қисмида назарда тутилган ҳолатлар мавжуд бўлганда суд жиноят ишини тугатишга ҳақли эканлиги кўрсатилган.

Бизга маълумки, дастлабки эшитув жиноят ишини судда муҳокама қилиш учун тайёргарлик босқичи бўлиб, мазкур босқичда ЖПКнинг 83-моддасига асосан жиноят ишини тугатиш ноўрин ҳисобланади.

Ҳуқуқшунос Д.С.Довудованинг фикрича, “дастлабки эшитув жиноят ишини судда муҳокама қилиш учун тайёргарлик босқичи ҳисобланади. Бироқ, ЖПКнинг 83-моддасига асосан жиноят ишини тугатиш учун дастлаб айблов мазмунан муҳокама қилиниши, унинг асослилиги, қонунийлиги текширилиши лозим. Дастлабки эшитув босқичида эса, жиноят иши мазмунан муҳокама қилинишга йўл қўйилмайди”⁸.

Ҳуқуқшунос С.М.Рахмонованинг фикрича Буюк Британияда айблов акти асосида таъқиб этиладиган жиноятлар тўғрисидаги ишлар юзасидан дастлабки эшитув магистрат судья томонидан олиб борилади. Бунда судья судланувчининг айбдорлиги масаласига тўхталмасдан, айнан мазкур шахс томонидан жиноят содир этилганлигини тасдиқловчи етарли далиллар тўшланганлиги, барча далиллар мақбуллиги, яъни ҳуқуқ нормаларининг бузилиши натижасида олинмаганлиги тўғрисида дастлабки хулосага келади⁹.

Юқорида ҳуқуқшунос олимлар томонидан билдириб ўтилган фикр ва мулоҳазалардан келиб чиқиб дастлабки эшитув босқичида айблов мазмунан муҳокама қилиниши, унинг асослилиги, қонунийлиги текширилиши лозим деган хулосага келишимиз мумкин. Фикримизча, дастлабки эшитув босқичи суд муҳокамасига тайёргарлик босқичи бўлганлиги сабабли, ундан жиноят ишини реабилитация асосларига кўра тугатишни чиқариш лозим бўлади деб биламиз.

Дастлабки эшитув институти ривожланган хорижий мамлакатлар Россия, Беларусия, АҚШ, Европа давлатларидан (Германия, Франция, Буюк Британия, Италия, Испания)да жорий этилган бўлиб, бугунги кунда ўзининг ижобий самарасини кўрсатмоқда.

⁸ Д.С.Довудова “PRELIMINARY HEARING OF CRIMINAL CASES: FEATURES, ISSUES AND NEED FOR IMPROVEMENT”. International Journal Of Law And Criminology. (ISSN – 2771-2214) VOLUME 02 ISSUE 08 Pages: 19-24.

⁹ С.М.Рахмонова, “Предварительное слушание дела как форма назначения дела к судебному разбирательству”. Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. – Т: 2018 ., -289 ст.

Чунончи, АҚШда дастлабки эшитув билан боғлиқ ижтимоий муносабатлар асосан (ижтимоий хавфи катта, оғир) жиноятлар бўйича ўтказилар экан.

Ёки, Испанияда ижтимоий хавфи катта бўлмаган, унча оғир бўлмаган жиноят ишлари бўйича дастлабки эшитув ўтказиш амалиёти жорий этилганлигини кўришимиз мумкин.

Ушбу қоидалардан келиб чиқиб мамлакатимиз қонунчилигига ҳам айнан жиноятларнинг ижтимоий хавфлилиги даражасига қараб дастлабки эшитув ўтказиш қоидаларни киритиш мумкин дир.

МДХ давлатларида дастлабки эшитув институти турлича номлар билан аталсада, мазкур институтнинг фундаментал асослари бир бирига ўхшашлигини кўришимиз мумкин.

Юқоридагиларга кўра, жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилиги тизимида фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини самарали ҳимоя қилиш, жиноят ишлари бўйича судгача ва суд жараёнида қонунийликни таъминлашга тўсқинлик қилувчи ҳуқуқий бўшлиқларнинг олдини олиш, тарафларнинг ўзаро тортишув тамойилини таъминлаш мақсадида дастлабки эшитув институти билан боғлиқ назарий ҳуқуқий асосларнинг амалиёт билан чамбарчас боғлиқлигини таъминлаш мақсадга мувофиқ дир.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар :

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилиги тизимини тубдан такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида” 2018 йил 14 майдаги ПҚ-3723-сон қарори // lex.uz – Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси.

1. Уголовный процесс: учебник / А.В.Смирнов, К.Б.Калиновский; под общ.ред. А.В.Смирнова. -7-е изд., перераб. -М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. – С 544.

2. С.М.Рахмонова. Предварительное слушание дела как форма назначения дела к судебному разбирательству/ Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. –Т. 2018. - 238 Б.

3.http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/36f2e6da2a91b60b1dc4cc13abd5d3c2c389e9ed/.

4. Д.С.Довудова “PRELIMINARY HEARING OF CRIMINAL CASES: FEATURES, ISSUES AND NEED FOR IMPROVEMENT”. International Journal Of Law And Criminology. (ISSN - 2771-2214) VOLUME 02 ISSUE 08 Pages: 19-24.